

HERDER-INSTITUT
für historische Ostmitteleuropaforschung
INSTITUT DER LEIBNIZ-GEMEINSCHAFT

KONVENTION

Priorisierte Dateiformate

V1-1 (Stand: 26.10.2023)

HERDER-INSTITUT für historische Ostmitteleuropaforschung
INSTITUT DER LEIBNIZ-GEMEINSCHAFT

Erstellt durch:
Abteilung Digitale Forschungs- und Informationsinfrastrukturen
Arbeitsbereich Forschungsdatenmanagement

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19203457>

INHALTSVERZEICHNIS

Über die vorliegende Konvention	3
Liste: Priorisierte Dateiformate	4
Typ „Text“	4
Typ „Tabelle“	5
Typ „Reintext / Quellcode / Markup Language“	6
Typ „Rasterbild“	6
Typ „Audio“	7
Typ „Video“	8
Typ „GIS/Geodaten“	9
Typ „Datenbank“	10
Typ „Statistik“	11
Typ „Musikalien“	11
Typ „Webarchiv“	12
Typ „Bagit“	12
Typ „Vektorgrafik 2D“	13
Typ „Vektorgraphik 3D, 3D-Rekonstruktion“	14
Typ „Vektorgraphik 3D, 3D-Scan“	14

KONVENTION

Priorisierte Dateiformate

HERDER-INSTITUT für historische Ostmitteleuropaforschung – INSTITUT DER LEIBNIZ-GEMEINSCHAFT

ÜBER DIE VORLIEGENDE KONVENTION

Dieses Dokument enthält Vorgaben zu priorisierten Dateiformaten elektronischer Daten, die Eingang in das HI-Dateisystem, die (Langzeit-)Archivierung oder eine elektronische Publikation finden. Insbesondere sind dies Daten, die im hohen Maß der Nachnutzung, Bestandssicherung und Nachvollziehbarkeit – auch aufgrund gesetzlicher Vorgaben – dienen.

Auf Empfehlung der Abteilungsleitungssitzung hat der Instituts-Vorstand in seiner Sitzung am 25.09.2023 die Konvention als verbindlich beschlossen (Version 1-0). Sie gilt für das HI ab dem 01.01.2024.

Das folgende Dokument beinhaltet eine Liste von Dateiformaten, die am HI priorisiert verwendet werden. Die Zusammenstellung dieser priorisierten Dateiformate ist an (inter-)nationalen Standards ausgerichtet.¹ Die Dateiformate sind tabellarisch nach Datentypen sortiert gelistet. Zu jedem Dateiformat ist die am HI standardmäßig verfügbare (**Fettdruck**) bzw. über den OPSI-Kiosk nachinstallierbare Software (unterstrichen) sowie ggf. zusätzlich nötige Hardware aufgeführt. Empfohlene Software ist mit einem Asterisk (*) gekennzeichnet.

Für alle Dateiformate wird - wo immer möglich - die Verwendung von Unicode zur Zeichenkodierung empfohlen. Einige Dateiformate erlauben eine Verschlüsselung bzw. Passwortschutz, interne Makros, Verweise auf Inhalte in externen abgelegten Dateien oder die Inkorporation anderer Dateien. Diese Funktionen können die Überführung von Dateien in die Langzeitarchivierung behindern und sollten daher nicht verwendet werden.²

¹ Vgl. zu verwendeten Standards KOST: Katalog archivischer Dateiformate (KaD): https://kost-ceco.ch/cms/kad_main_de.html [15.02.2023]; LOC: Recommended Formats Statement: <https://www.loc.gov/preservation/resources/rfs/> [15.02.2023]; IANUS: IT-Empfehlungen/ Dateiformate: <https://www.ianus-fdz.de/it-empfehlungen/dateiformate> [15.02.2023]; Neuroth, Heike; Oßwald, Achim; Scheffel, Regine; Strathmann, Stefan; Huth, Karsten (Hrsg.): „Nestor-Handbuch. Eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung“, Version 2.3, 2010, <http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:0008-2010071949>; DARIAH: Daten- und Metadatenformate in den Fachdisziplinen: <https://wiki.de.dariah.eu/display/publicde/3.+Daten+und+Metadatenformate+in+den+Fachdisziplinen> [03.05.2023]; EU (2014): Projekt „succeed“. D4.1. Recommendations for metadata and data formats for online availability and long-term preservation: https://www.digitisation.eu/download/website-files/Succeed_600555_D4.1_RecommendationsOnFormatsAndStandards_v1.1.pdf [08.05.2023], <https://www.digitisation.eu/knowledge/library/recommendations-for-digitalisation-projects/recommendations-formats-standards-recommendations/> [08.05.2023]; ETH Zürich: Archivtaugliche Dateiformate: <https://documentation.library.ethz.ch/display/DD/Archivtaugliche+Dateiformate> [03.05.2023]; Weber, Andreas; Piesche, Claudia: „4.2. Datenspeicherung, -kuration und Langzeitverfügbarkeit“, in: Putnings, Markus; Neuroth, Heike; Neumann, Janna (2021): „Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement“, Berlin/Boston, S. 327-355, <https://doi.org/10.1515/9783110657807-019>; DFG-Praxisregeln „Digitalisierung“, Aktualisierte Fassung 2022, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7435724>.

² Für Microsoft Office Dateien hat die Systembetreuung IT des HI alle Makros aus Gründen der IT-Sicherheit blockiert. Falls eine Datei Makros enthält und diese für ihre Nachnutzung und Archivierung wichtig sind, sollten sie in eine externe Datei (als Quellcode) ausgelagert und deren Zweck/Funktionalität beschrieben werden, um sie vom eigentlichen Dateinhalt abzutrennen. Andernfalls können sie bei einer späteren Dateiformatmigration verloren gehen oder diese gar verhindern.

LISTE: PRIORISIERTE DATEIFORMATE

Typ „Text“

Mit Layout und nicht bearbeitbar

Textdokumente, die **nicht bearbeitbar sein sollen** und bei denen das Layout eine tragende Rolle spielt.

Priorisiertes Dateiformat	Tools am HI
<p>PDF-A-Format (Portable Document Format, Typ Archival)</p> <p>Extension: pdf</p> <p>Empfohlen werden die Versionen PDF-A 1 und 2. Innerhalb der PDF/A-Versionen werden unterschieden:</p> <ul style="list-style-type: none">• Typ a: vollständige Übereinstimmung mit dem Standard PDF/A• Typ b: Mindestanforderungen von PDF/A erfüllt (nicht barrierefrei gemäß Abschnitt 508 des US Rehabilitation Act);• Typ u: wie Typ b, aber zusätzlich wird der gesamte Text in Unicode abgebildet, sodass er indiziert und dargestellt werden kann. Typ u ist Typ b vorzuziehen. <p>Vorteilhaft ist die Einbettung der verwendeten Fonts, sofern entsprechende Nutzungsrechte vorliegen. Zum Schutz gegen nachträgliche Veränderungen bzw. deren Erkennung ist eine Signierung der PDFs erlaubt.</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none">• LibreOffice 7* (PDF/A-1b, PDF/A-2b, PDF/UA)• MS Office 2016 (nur Typ PDF/A-3a; Konvertierung mit z. B. PDF24 nötig)• PDF24 (nur Typ PDF/A-1b oder PDF/A-2b, Signatur)³• Adobe Acrobat Suite• Adobe Indesign

Mit Layout und bearbeitbar

Textdokumente, die **bearbeitbar** bleiben sollen und bei denen das Layout eine tragende Rolle spielt.

Falls im betreffenden Textdokument eingebettete Elemente (z. B. Bilddateien, Tabellen) vorhanden sind, müssen diese in einem für diesen Dateityp priorisierten Dateiformat vorliegen und separat archiviert werden.

Priorisiertes Dateiformat	Tools am HI
<p>OOXML (Office Open Extensible Markup Language)</p> <p>Extension: docx, pptx</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none">• LibreOffice 7 Writer/Impress* (empfohlen für Konvertierung in PDF/A-1b, PDF/A-2b, PDF/UA)• MS Word / Powerpoint 2016
<p>ODF-Format (Open Document Format)</p> <p>Extension: odt, odp</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none">• LibreOffice 7 Writer/Impress* (empfohlen für Konvertierung in PDF/A-1b, PDF/A-2b, PDF/UA)• MS Word/Powerpoint 2016

³ Stand 07.09.2023 übernimmt PDF24 bei der Konvertierung von MS-Office-Formaten keine dateiinternen Metadaten. Diese können in PDF24 händisch nachgetragen werden über die Funktion „Metadaten bearbeiten“.

Typ „Tabelle“

Tabelle mit Layout

Tabellen-, Listen- und Kalkulationsdokumente, die **bearbeitbar** sein sollen und bei denen das Layout eine tragende Rolle spielt.

Falls im betreffenden Tabellendokument eingebettete Elemente (z. B. Bilddateien, Graphiken) vorhanden sind, müssen diese in einem für diesen Dateityp priorisierten Dateiformat vorliegen und separat archiviert werden.

Priorisiertes Dateiformat	Tools am HI
OOXML (Office Open Extensible Markup Language) Extension: xlsx Zu OOXML siehe docx, pptx.	Software: <ul style="list-style-type: none">• LibreOffice 7 Calc* (empfohlen für Konvertierung in PDF/A-1b, PDF/A-2b, PDF/UA)• MS Excel 2016
ODF-Format (Open Document Format) Extension: ods Zu ODF siehe odt, odp.	Software: <ul style="list-style-type: none">• LibreOffice 7 Calc* (empfohlen für Konvertierung in PDF/A-1b, PDF/A-2b, PDF/UA)• MS Excel 2016
HTM(L)-Format (Hypertext Markup Language) Extension: htm(l), css Die Formatierung des HTML-Textes sollte per CSS erfolgen.	Software: <ul style="list-style-type: none">• Notepad++*• LibreOffice 7 Calc (empfohlen für Konvertierung in PDF/A-1b, PDF/A-2b, PDF/UA)• MS Excel 2016

Tabelle ohne Layout

Tabellen-, Listen- und Kalkulationsdokumente, die **bearbeitbar** bleiben sollen und bei denen das Layout keine Rolle spielt.

Priorisiertes Dateiformat	Tools am HI
CSV/TSV Textdateien, UTF-8 ohne BOM kodiert Extension: csv, tsv (tab-separierte Spalten) Verschiedene Programme geben unterschiedlich Arten von CSV aus. Für eine störungsfreie Weiterverwendung sollte daher dokumentiert werden, welche Zeichen als Text- und Feldtrenner verwendet werden.	Software: <ul style="list-style-type: none">• Notepad++*• LibreOffice 7 Calc* (empfohlen für Konvertierung in PDF/A-1b, PDF/A-2b, PDF/UA)• MS Excel 2016

Typ „Reintext / Quellcode / Markup Language“

Textdokumente, die **bearbeitbar bleiben sollen** und bei denen das Layout keine Rolle spielt.

In diese Kategorie fallen alle Quellcodedateien von Programmier- und Auszeichnungssprachen (Markup Language), aber auch beliebige Reintextdateien (Raw Text Files) sowie Exporte aus Literaturverwaltungsprogrammen. Der Inhalt selbst kann bei Anwendung einer speziellen Syntax strukturiert vorliegen und anhand eines Schemas validierbar sein.

Priorisiertes Dateiformat	Tools am HI
<p>Textdateien, UTF-8 ohne BOM kodiert</p> <p>Extension: txt (je nach Inhalt auch: asc, xml, html, css, js, php, py, bat, ris, enw, bibtex ...)</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notepad++* • LibreOffice 7 Writer* (empfohlen für Konvertierung in PDF/A-1b, PDF/A-2b, PDF/UA) • Zotero • Jabref • MS Word/Editor 2016 • Citavi

Typ „Rasterbild“

Empfohlene Formate für den Typ „Rasterbild“	
Priorisiertes Dateiformat	Tools am HI
<p>TIFF-Format, Version 6 (Tagged Image File Format)</p> <p>Extension: tif (<i>bitte nicht tiff verwenden</i>)</p> <p>TIFFs für die Archivierung dürfen als Komprimierung nur PackBits verwenden und sollten im Stripe-Modus angelegt sein. Beim erweiterten Baseline 6 sind dagegen die LZW-Kompression und der Tile-Modus (für IIF bevorzugt) priorisiert zu verwenden. Multipage-TIFFs sollten nicht verwendet werden, um Problemen bei der maschinellen Verarbeitung entgegenzukommen. Multipage-TIFFs können schnell eine Dateigröße von mehr als 1 GB erreichen.</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GIMP 2.10.x* • XnViewMP* (u.a. für Metadatenkuration) • Irfanview (nicht für Metadaten) • Adobe Photoshop
<p>JPEG2000-Format (Joint Photographic Experts Group 2000)</p> <p>Extension: jp2 (<i>bitte nicht jpg2 verwenden</i>)</p> <p>JPEG2000 hat sich als Bildformat bei in PDF-Dateien integrierten Bildern durchgesetzt. Der JPEG Standard ist nicht kompatibel mit JPEG2000. Besonders gut geeignet für Fotografien. Für die Archivierung muss die verlustfreie Bildkomprimierung eingesetzt werden.</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • XnViewMP* (u.a. für Metadatenkuration) • Adobe Photoshop <p>Hardware zur Erstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scanner
<p>PDF-Format, Typ PDF/A-2</p> <p>Extension: pdf</p> <p>Details siehe „Text, mit Layout und nicht bearbeitbar“.</p> <p>Für die Archivierung retrodigitalisierter Unterlagen in Seitenform wie Amtdruckschriften und Karteikarten, die nicht weiterverarbeitet werden sollen (z. B. durch OCR).</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LibreOffice 7* (PDF/A-1b, PDF/A-2b, PDF/UA) • PDF24 (nur Typ PDF/A-1b oder PDF/A-2b, Signatur) • Adobe Acrobat Suite

<p>PNG-Format (Portable Network Graphic)</p> <p>Extension: png</p> <p>PNG ist ein verlustfrei komprimiertes Bildformat, das im Gegensatz zu JPG auch Transparenzen unterstützt. Für alle Bildmaterialien, die zur Illustration inkl. Webdesign gedacht sind und hauptsächlich feste Bildschirmauflösungen bedienen. PNG hat gegenüber anderen Rastergrafikformaten eine Stärke für diagrammartige und schwarz-weiß-Bilder sowie Text-Bild-Kombinationen.</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>GIMP 2.10.x*</u> • <u>XnViewMP*</u> (u.a. für Metadatenkuration) • Adobe Photoshop
--	--

Nicht empfohlene Formate für den Typ „Rasterbild“		
Dateiformat	Extension	Begründung
JPG-Format	jpg	Das JPG-Format verwendet einen „verlustbehafteten“ Codec zur Reduzierung der Datenmenge. Jede weitere Bearbeitung und Speicherung der Bilddaten führt zu einer weiteren Verschlechterung der Bildqualität. Einzelne Bitfehler im Dateiformat führen oft zum Verlust des Bildmotives. Die Formate „JPG“ und „JPEG2000“ (s. u.) sind nicht kompatibel.
RAW-Formate	raw, cr2, dng	Das RAW-Format wird häufig von Digitalkameras verwendet. Dieses Format ist z. Zt. international nicht standardisiert; je nach Digitalkamerahersteller oder Kameratyp fallen sie verschieden aus. Im Gegensatz zu anderen Rasterbildformaten enthalten sie keine von der Digitalkamera erzeugten automatischen Korrekturen. Aus den RAW-Daten erzeugte „farbkalibrierte/korrigierte“ TIF-Bilddatei machen sie überflüssig.

Typ „Audio“

Empfohlene Formate für den Typ „Audio“	
Priorisiertes Dateiformat	Tools am HI
<p>WAV-Format (Waveform Audio File Format), Typ: PCM</p> <p>Extension: wav</p> <p>Als Audiocodec sollte nur der (L)PCM (Pulse Code Modulation) verwendet werden. WAV kann mit Samptiefen von 8, 16 und 24 Bit und Abtastraten von 44.1 (CD), 48 (DVD) bis 96 kHz bei zwei oder vier Kanälen verwendet werden. Um die Größenbegrenzung des WAV-Containers von 4 GB (6.75 Stunden in CD-Qualität) zu umgehen, wurde Wave64 spezifiziert. Für hochwertige Aufnahmen, wie sie z. B. bei der Digitalisierung von Musik oder für linguistische Sprachanalysen benötigt werden, ist die Verwendung des LPCM Codecs mit mindestens 24 Bit, 48 kHz und 2 Kanälen (Stereo) empfohlen.</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>VLC*</u> (Player, Metadaten) • <u>Audacity*</u> • <u>MP3tag*</u> (u. a. Metadatenkuration) <p>Hardware zur Erstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitalrecorder • Mikrofon
<p>FLAC (Free Lossless Audio Codec)</p> <p>Extension: flac</p> <p>Die Komprimierung bei FLAC ist verlustfrei ohne Qualitätseinbußen. Technisch gesehen zeichnet sich FLAC dadurch aus, dass es gestreamt werden kann und Mehrkanal-, Replay-Gain- sowie Cuesheet-Unterstützung mit sich bringt. Außerdem können RIFF- und AIFF-Metadaten in FLAC-Dateien eingebettet werden, die beim Dekodieren wiederhergestellt werden. Mit FLAC sind etwa 40-58% Speicherplatzgewinn gegenüber dem WAV-Format bei gleicher Qualität möglich.</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>VLC*</u> (Player, Metadaten) • <u>Audacity*</u> (mit FLAC-Plugin) • <u>MP3tag*</u> (u. a. Metadatenkuration) <p>Hardware zur Erstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitalrecorder • Mikrofon

<p>Broadcast WAV (Subform von WAV)</p> <p>Extension: wav</p> <p>Verbreitet in der Audio- und Fernsehindustrie sowie bei Repositorien, die auf Audioformate spezialisiert sind.</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VLC* (Player, Metadaten) • Audacity* (mit FLAC-Plugin) • BWF MetaEdit (BWF-Format/Metadatenkuration) <p>Hardware zur Erstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitalrecorder • Mikrofon
--	---

Nicht empfohlenes Format für den Typ „Audio“		
Dateiformat	Extension	Begründung
MP3-Format	mp3	<p>Patentiertes und verlustbehaftetes Format, das kleine Dateigrößen auf Kosten des Dynamikumfangs des Audiosignals produziert. Heute oft schon durch den Nachfolger AAC (Advanced Audio Coding) ersetzt.</p> <p>Wenn MP3s erzeugt werden müssen, dann sollte eine Datenrate von 320 kbps (höchste Qualität) benutzt werden.</p>

Typ „Video“

Priorisiertes Dateiformat	Tools am HI
<p>Matroska-Containerformat</p> <p>Extension: mkv (mka, mks, mk3d)</p> <p>Offenes, streamingfähiges Containerformat, das eine große Bandbreite von Audio- und Video-Codecs sowie ergänzenden Inhalten unterstützt. Für die Archivierung werden die Codecs FFV1 für Video (Version 3, lossless) und LPCM oder FLAC für Audio empfohlen. CRC32 Prüfsummen sollten eingeschaltet sein. Weitere geeignete Codecs für den Matroska-Container sind H.264/MPEG-4 AVC und MPEG-2.</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VLC* (Player, Metadaten) • ShotCut* (Re- und Transkodierung) • MKVToolNix
<p>MPEG-4-Containerformat</p> <p>Extension: mp4</p> <p>MP4-Dateien für die Archivierung sollten einen Codec mit verlustfreier Kompression verwenden, z.B. H.264 lossless, Motion JPEG 2000 lossless, X264 (freie H.264 Variante), FFV1 oder Huffyuv. Als Profil für High-Definition-Video ist das High Profile (HiP) zu nutzen. Die Videodateien können unter Umständen sehr groß sein. Notfalls kann bei hoher Videoqualität auch ein verlustbehafteter Codec eingesetzt werden.</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VLC* (Player, Metadaten) • ShotCut* (Re- und Transkodierung) <p>Hardware zur Erstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitalkameras (mit Einschränkung der Video-Länge auf 30 min) • Videokameras (mit voreingestelltem Format und längerer Video-Länge)

<p>MXF-Containerformat Extension: mfx Von der Library of Congress (LoC) empfohlener Dateiformatstandard (Container) zur Aufnahme von Audio- und Videostreams. Es handelt sich um einen offenen, gut dokumentierten und archivierbaren Standard. Empfohlen wird der Einsatz der verlustfreien Variante des Codecs JPEG 2000 für die Archivierung.</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VLC* (Player, Metadaten) • ShotCut* (Re- und Transkodierung) <p>Hardware zur Erstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitalkameras (mit Einschränkung der Video-Länge auf 30 min) • Videokameras (mit voreingestelltem Format und längerer Video-Länge)
---	---

Typ „GIS/Geodaten“

Für die Langzeitarchivierung von GIS-Daten ist zurzeit noch kein allgemeingültiger Standard etabliert, weshalb auf die Vorgaben zu den in das GIS importierten Daten (z. B. Luftbilder, Geländemodelle) verwiesen wird. Es sollen jedoch möglichst keine programminternen Formate genutzt werden, die nicht von anderen GIS-Systemen importiert werden können.

Priorisiertes Dateiformat	Tools am HI
<p>Vektordaten als ESRI ArcGIS/ARCVIEW ShapeFile Extension: shp + shx + dbf ESRI Shapefile ist der De-facto-Industriestandard für den Austausch von Daten zwischen Geoinformationssystemen des Marktführers ESRI und anderen Geoinformationsanwendungen. Ein Shapefile (Vektorformat) speichert keine topologischen Geometrie- und Attributinformationen für räumliche Merkmale in einem Datensatz. Shapefiles können Punkt-, Linien- und Flächenfunktionen unterstützen.</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QGIS* (Plug-Ins für verschiedene gängige Formate können nachinstalliert werden) <p>Hardware zur Erstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitalkamera (mit GPS-Tracking)
<p>OGC GeoPackage (OpenSource) Extension: gpkg</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QGIS* (Plugins für verschiedene gängige Formate können nachinstalliert werden)
<p>Rasterbilddaten als Geo-TIFF Extension: tif (bitte kein tiff verwenden) Für Details siehe Dateiformate vom Typ „Rasterbild“.</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • XnViewMP* (u.a. für Metadatenkuration, GPS) • QGIS* (Plug-Ins für verschiedene gängige Formate können nachinstalliert werden)
<p>ESRI World-File (Rastergrafik) Extension: jgw, j2w, pgw, gfw oder tfw (abhängig vom zugrundeliegenden Bildformat) Das World-File enthält die Georeferenzierung und Informationen zur entsprechenden gleich benannten Rasterbilddatei. Es handelt sich um ausgelagerte Informationen in einer Textdatei (Sidecar-Datei).</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QGIS* (Plug-Ins für verschiedene gängige Formate können nachinstalliert werden)

<p>Keyhole Mark-Up Language (kml) Extension: kml KML ist ein vom Open Geospatial Consortium (OGC) gesponsertes XML-Schemadateiformat, das zur Anzeige geografischer Daten in einem Earth-Browser wie Google Earth oder Google Maps verwendet wird.</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notepad++* • QGIS* (KML Plugin)
<p>Geography Markup Language (gml) Extension: gml GML ist geeignet, den Inhalt geobezogener Dokumente zu erschließen, indem es ein Spektrum von Anwendungsobjekten und deren Eigenschaften wie Brücken, Straßen und Fahrzeugen beschreibt. KML dagegen steht für die Visualisierung geographischer Informationen und kann verwendet werden, um GML-Inhalte darzustellen. Andererseits kann auch GML so erweitert werden, dass es Inhalte in der Art von KML darstellen kann.</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QGIS*
<p>Längen- und Breitenangaben (alternativ) Extension: csv Für Details siehe Dateiformate vom Typ „Tabelle ohne Layout“.</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notepad++*

Typ „Datenbank“

Priorisiertes Dateiformat	Tools am HI
<p>CSV/TSV Textdateien, UTF-8 ohne BOM kodiert Extension: csv, tsv (tab-separierte Spalten) Geeignet für Datenbanken mit wenigen Tabellen und Relationen sowie Exporten von Tabellen und Teiltabellen aus Datenbanken. Für Details siehe Dateiformate vom Typ „Tabelle ohne Layout“.</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notepad++* • <u>LibreOffice 7 Calc*</u> (empfohlen für Konvertierung in PDF/A-1b, PDF/A-2b, PDF/UA) • MS EXCEL 2016 (Exportformat)
<p>SQL (Structured Query Language) für relationale Datenbanken Extension: sql SQL ist bei Verwendung eines offiziellen ISO/IEC 9075 Standards, z. B. SQL:2008, für die Langzeitarchivierung geeignet. Daten (Inhalte), Datenbankstruktur und ein Großteil der Funktionalität bleiben erhalten. Unumgänglich bleibt eine Dokumentation zur Datenbank bzw. anwendung, z. B. über ein Benutzer- oder Administrationshandbuch oder einem Screenshot der Benutzer-GUI. Für relationale Datenbanken wird eine Archivierung in Form eines Exports der Datenbankinhalte, der Strukturinformationen und weiterer Funktionalitäten in textbasierte Formate empfohlen, die unabhängig vom verwendeten Datenbankmanagementsystem sind. Neben den Daten in Tabellen müssen die Datenbankstrukturdefinitionen wie Attributdatentypen, Relationen zwischen den Tabellen und Formeln zwingend mitarchiviert werden. Für die Archivierung werden das Anlegen eines speziellen Accounts mit allen nötigen Datenbankzugriffsrechten und das Erstellen einer Backupkopie der Datenbank empfohlen. Die Backupkopie könnte so vor der Archivierung von unnötigem Ballast (Cache-Inhalten usw.) befreit werden. Keinesfalls sollte die Archivierung im Produktivbetrieb der Datenbank stattfinden, da so u. U. nicht alle Daten gesichert werden können.</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>DBeaver</u> • mysqldump • MySQL bzw. Mariadb+ PHPMyAdmin

<p>SIARD (Software Independent Archiving of Relational Databases) Extension: siard</p> <p>SIARD ist ein Containerformat auf Basis des ZIP-Dateiformates, in dem Informationen zur Struktur, Inhalt und Funktionalität von relationalen Datenbanken anhand von XML/XSD-Dateien unter Nutzung des Unicode- und SQL:2008 Standards abgelegt sind. Es erlaubt sowohl den Im- als auch Export in verschiedene Datenbankformate und gehorcht ausschließlich offenen Standards.</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIARD Suite • RODA • CSV2SIARD
---	---

Nicht empfohlenes Format für den Typ „Datenbank“		
Dateiformat	Extension	Begründung
MS Access 2010/2016	accdb	Als proprietäres Datenbankformat eignet sich MS Access nicht zur Publikation oder Archivierung der in der Datenbank enthaltenen Daten oder sogar der Datenbankstruktur. Empfohlen wird daher, mit Exportformaten aus MS Access weiterzuarbeiten („Datendokumentierer“).

Typ „Statistik“

Priorisiertes Dateiformat	Erläuterungen
<p>R (Sprache und Umgebung für statistische Berechnungen und Grafiken) Extension: hdf5⁴ (Exportformat)</p> <p>Für einfachere Berechnungen können die Daten (als CSV/TSV, siehe Typ „Tabelle ohne Layout“) und das Skript (als r-Datei, siehe Typ „Reintext / Quellcode / Markup Language“) getrennt gespeichert werden. Eine dritte Ebene können Grafiken und andere Ausgaben der Statistiksoftware sein, die ebenfalls getrennt abgelegt werden können (siehe hierzu Typ „Rasterbild“).</p> <p>Alternativ kann für komplexere Berechnungen mit umfangreichen Einstellungen etc. mittels des Exportformats hdf5 die gesamte Arbeitsumgebung übergeben werden. Als Maßgabe sollte dienen: Welches Format wird benötigt, um die Ergebnisse der Berechnung auf einem anderen Computer zu replizieren?</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>R bzw. R Studio*</u>

Typ „Musikalien“

Priorisiertes Dateiformat	Tools am HI
<p>Musik XML (Standard für Musiknotenaustausch) Extension: xml, mxl</p> <p>XML-basierter Standard zur Kodierung und Bearbeitung von musikalischen Noten. Es handelt sich um einen offenen, weit verbreiteten Standard und wird von vielen Programmen aus der Branche unterstützt.</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Notepad++*</u>

⁴ Vgl. zum Format hdf5: <https://www.hdfgroup.org/downloads/hdf5/> [03.05.2023].

Typ „Webarchiv“

Priorisiertes Dateiformat	Tools am HI
<p>WARC-Format (Web Archive Format) Extension: warc Das Web ARChive Format legt eine Methode zur Kombination mehrerer digitaler Ressourcen in einer aggregierten Archivdatei fest. Das WARC-Format verallgemeinert das ältere Format, um die Erstellungs-, Zugriffs- und Austauschforderungen von Archivierungsorganisationen besser zu unterstützen. Neben dem primären Inhalt, der aktuell aufgezeichnet wird, werden in der Revision auch sekundäre Inhalte berücksichtigt, z. B. zugeordnete Metadaten, abgekürzte Erkennungsereignisse und Datum/Zeit-Transformationen.</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Webrecorder* (https://webrecorder.net/) • Web Curator Tool* (https://webcuratortool.org/) • wget (mit warc-Unterstützung) • Plug-In Google Chrome • Heritrix3 (https://github.com/internetarchive/heritrix3); Dokumentation (https://heritrix.readthedocs.io/en/latest/); Workflowmanagement (https://webcuratortool.org/) • Internet Archive Wayback Machine (Speicheroption einzelner Seiten; http://web.archive.org/)
<p><i>Notfalls auch als</i> HTML + CSS (Hyper Text Markup Language + Cascading Style Sheets) Extension: htm(l), css</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notepad++* • Webbrowser Firefox (einzelne Seite über „Speichern unter“) • Notfalls: LibreOffice 7 Writer/ MS Office Word 2016 (empfohlen für Konvertierung in PDF/A-1b, PDF/A-2b, PDF/UA)

Typ „Bagit“

Priorisiertes Dateiformat	Tools am HI
<p>Bagit (File Packaging Format) Extension: tar, tgz/zip (wenn komprimiert) Das Bagit File Format definiert eine plattformunabhängige, hierarchische Verzeichnisstruktur und wird für die Speicherung und Übertragung digitaler Inhalte verwendet. Ein Verzeichnis, das entsprechend diesem Format aufgebaut ist, wird Bag genannt. Es beinhaltet neben den Dateien auch Prüfsummen und einen Hinweis auf den verwendeten Prüfsummenalgorithmus. Zur individuellen Datensicherungen und Generierung von SIP-Paketen für das Einspeisen in Archive und Repositorien sowie zur Datenübergabe an die Systembetreuung IT geeignet. Beim Packen des Bagit muss eine verlustfreie Kompression verwendet werden.</p>	<p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagger (LOC) • Exactly (mit Filetransferoption) • SIP-Builder (DA-NRW; mit Validierungs- bzw. Aufbereitungsoptionen)

ZIP-Format (PKZip) Extension: zip Zip ist ein Archivcontainerformat, das eine multiple Anzahl von Dateien beinhalten kann. Es unterstützt die verlustfreie Kompression (PKZip als Deflate).	Software: <ul style="list-style-type: none"> • 7ZIP*
GZIP (GNU Zip) Extension: gz GZIP ermöglicht eine verlustfreie Kompression (Deflate) und wird meist mit einem Archivcontainerformat wie z. B. TAR genutzt.	Software: <ul style="list-style-type: none"> • 7ZIP*
TAR (abgeleitet von „tape archive“) Extension: tar, tgz (gzip komprimiert) TAR ist ein Archivcontainerformat ohne Kompression.	Software: <ul style="list-style-type: none"> • 7ZIP*

Typ „Vektorgrafik 2D“

Priorisiertes Dateiformat	Tools am HI
SVG (Simple Vector Graphics) Extension: svg Ein 2D-Vektorformat, das auch Animationen mittels SMIL ermöglicht. Geeignet für skalierbare Grafiken wie Geschäftsgrafiken, Diagramme und CAD-Zeichnungen (auch 3D).	Software: <ul style="list-style-type: none"> • LibreOffice 7 Draw/Impress* (empfohlen für Konvertierung in PDF/A-1b, PDF/A-2b, PDF/UA) • Notepad++* • GIMP 2.10.x* • Adobe Illustrator • Inkscape • draw.io (Website)
<i>Alternative, falls die eingesetzte Vektor/CAD-Software SVG nicht unterstützt:</i> PostScript/Encapsulated PostScript (PS/EPS) Extension: ps, eps EPS basiert auf PostScript, einer vektorbasierten Seitenbeschreibungssprache für Drucker, Image- und Plate-Setter, an der Adobe die Rechte besitzt und auf der auch PDF aufbaut. Die Spezifikationen von PostScript und EPS sind offengelegt und Adobe verzichtet bisher auf Lizenzgebühren.	Software: <ul style="list-style-type: none"> • LibreOffice 7 Draw/Impress* (empfohlen für Konvertierung in PDF/A-1b, PDF/A-2b, PDF/UA) • Notepad++* • Adobe Illustrator • Inkscape • Ghostscript
<i>Alternative, falls die eingesetzte Vektor/CAD-Software SVG nicht unterstützt:</i> DWG (AutoCAD, Drawing File Format, 2D-Format) IFC [ISO 16739-1:2018, Industry Foundation Classes] IGES (NBSIR 80-1978, Initial Graphics Exchange Specification) STEP (ISO 10303:2008, Standard for the Exchange of Product model data) Extension: dwg, ifc, iges, step	Software: <ul style="list-style-type: none"> • LibreCAD • FreeCAD • Blender* • Sketchup Trial* • AutoCAD Student • ODA File Converter

Typ „Vektorgraphik 3D, 3D-Rekonstruktion“⁵

Priorisiertes Dateiformat	Tools am HI
OBJ + MTL (Wavefront, + ggf. material template file) DXF (AutoCAD, Drawing Interchange File Format) IFC [ISO 16739-1:2018, Industry Foundation Classes] IGES (NBSIR 80-1978, Initial Graphics Exchange Specification) STEP (ISO 10303:2008, Standard for the Exchange of Product model data) FBX SKP (sketchup + citygml extension) Webbasiert: GLB/GLTF (webbasierte 3D Modell Darstellung) Extension: dxf, ifc, obj, mtl, iges, step, fbx, skp, glb, gltf	Software (hier alle open source): <ul style="list-style-type: none"> • MeshLab • FreeCAD • Blender* • Sketchup Trial* • AutoCAD Student • ODA File Converter Webbasierter Viewer: <ul style="list-style-type: none"> • Sandbox* (https://sandbox.babylonjs.com/)

Typ „Vektorgraphik 3D, 3D-Scan“

Priorisiertes Dateiformat	Tools am HI
STL (3D Systems, Stereolithography CAD) e57 (offenes Dateiformat zum Austausch von strukturierten 3D Punktwolken) XYZ (unstrukturierte Punktwolken) LAS (LAZ = zipped LAS, unstrukturierte Punktwolken) Extension: stl, e57, xyz, las, laz	Software (hier alle open source): <ul style="list-style-type: none"> • MeshLab • Blender*

⁵ Vgl. zu einer Übersicht von 3D-Formaten: <https://docs.fileformat.com/de/3d/> [03.05.2023].